

NR	NUMER CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	PRT-2018-40-OO-TRANSPORTER	1
2	PRT-2018-40-MM-MODUL MYCIA	1
3	UNI-2018-10-AA-STACJA CIP -MYCIE WSTEPNE	1
4	UNI-2018-10-BB-STACJA CIP-MYCIE CHEMIA	1
5	PRT-2018-40-NN-MODUL SZUSACY	1
6	ZBIORNIK 500L	1

		projekt
		temat
projektował	podziałka	nazwa pliku
mgr. inż. B.Banaszewski	1:1UNI-2018-10-00-SYSTEM MYCIA	SYSTEM MYCIA
data	ilosc	numer rys.
material	masa - gram	UNI-2018-10-00
	g	